

UIT HET BUITENLAND

The articulated clerks

In deze rubriek hebben wij reeds een en ander over de accountantsopleiding in Engeland vermeld, waarbij tevens de positie van de „articled clerk” ter sprake is gekomen. Volgens het nummer van *The Accountant* van 29 Maart heeft de Voorzitter van het Institute Mr. Gilbert D. Shepherd op een bijeenkomst dienaangaande het volgende opgemerkt.

Wat de kwestie der premiëring betreft achten sommige leden dit stelsel nog steeds gerechtvaardigd. Als een premie is betaald voelt de leerling een zekere verantwoordelijkheid om van zijn opleidingstijd het best mogelijke gebruik te maken. Een dergelijke betaling is eveneens gerechtvaardigd aan de zijde van de opleider door de wat zware verantwoordelijkheid welke hem ten deel valt.

Zonder twijfel hebben vele leden echter hun mening gewijzigd, en er zijn verschillende kantoren waar articulated clerks geen premie behoeven te betalen op grond van de omstandigheid, dat het aandringen op een premie verschillende geschikte jongelui zou doen uitvallen, wier ouders niet in staat zijn deze premie te betalen. Persoonlijk weet ik verschillende gevallen gedurende de laatste 25 jaar dat jonge bekwame mensen hun opleiding hebben genoten zonder premie te betalen, en dat de resultaten ten volle zijn gerechtvaardigd.

De Council in het bijzonder wenst, dat geen hinderpaal zal worden gesteld op de weg van elke jongen, die over werkelijke aanleg en karakter beschikt om het beroep aan te vatten. Dit college beveelt aan om in de daartoe geëigende gevallen articulated clerks zonder premie aan te nemen en zelfs in enkele gevallen een salaris uit te betalen.

De Voorzitter zegt verder dat hij op de hoogte van het feit is, dat er firma's zijn, die geen articulated clerks willen aannemen, en doet een beroep op hen om hun houding te wijzigen. Een verplichting rust op de practiserende leden om het ledental van het Institute aan te vullen, en dit kan niet geschieden als een belangrijk deel der leden weigert om hier hun medewerking te verlenen.

Ch. H.

KAPITAALHEFFINGEN IN NEDERLAND, BELGIE EN LUXEMBURG

Door de Belgische groep van de *Internationale Vereniging voor Financieel en Fiscaal Recht* (I.F.A.) werd op 5 Juli j.l. te Brussel een studievergadering onder de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse leden belegd met als onderwerp van bespreking: Internationale Dubbele Belasting, in het bijzonder een vergelijking van de kapitaalheffingen in Nederland, België en Luxemburg. Praeadviesen werden uitgebracht door Mr. *W. R. Emmen Riedel*, alg. secretaris der I.F.A., Mr. *F. Loesch*, advocaat te Luxemburg, Mr. *Cardijn*, advocaat bij het Gerechtshof te Brussel en Mr. *M. Feye*, eveneens advocaat bij genoemd Gerechtshof.

Een kort uittreksel in het Frans over de kapitaalheffingen in Nederland verscheen van de hand van Mr. *H. J. Dirks*.

Mr. *Emmen Riedel* gaf een uiteenzetting van het internationaal fiscaal recht, toegepast op de Nederlandse wetgeving. Inleider wees er op, dat bij een objectieve critiek op enige belasting men zich dient af te vragen

uit welk gezichtspunt men die belasting beziet. Uitgegaan moet worden van een reeks van gezichtspunten, van bepaalde beginselen. Daarbij kunnen worden onderscheiden attributieve, constitutieve en distributieve beginselen.

Bij de attributieve beginselen gaat het om de vraag welke fiscale middelen aan de overheid zijn toegekend. Hiertoe dient ook te worden gerekend het beginsel, dat de overheid zich moet bepalen tot afdwingbare belastingen en dat zij de internationale regelen van attributie in acht behoort te nemen.

De constitutieve beginselen hebben betrekking op de vraag wat de overheid mag doen en wat zij behoort te laten met betrekking tot haar rechts- en welvaartsgemeenschap.

De distributieve beginselen handelen over de verdelingsvragen van de belasting.

Ten aanzien van het behandelde onderwerp gaat het in hoofdzaak om de attributieve beginselen: heeft de wetgever niet verder gegrepen dan hij kan en mag grijpen? Een belangrijke overweging hierbij is, of en in hoeverre het Londense besluit AI, waarbij de regering de beschermende hand wist te leggen op het Nederlandse bezit in het buitenland, effectief zal zijn.

Wegens afwezigheid van Mr. *Loesch* werd zijn verslag over de Luxemburgse kapitaalsheffing door Mr. *Cardijn* voorgelezen. Daarna gaf hij verslag van de Belgische kapitaalsheffing.

Mr. *Feyde* bouwde een synthese op van de uitgebrachte rapporten, betreffende de conflicten tussen de wetgevingen van de drie landen en de daardoor ontstane twee- of meervoudige belastingen.

De voorzitter, Prof. *Coart Fresart*, legde er de nadruk op, dat de wetgevers de materie elk van het eigen gezichtspunt uitgewerkt hebben en dat het probleem van de dubbele belasting nooit duidelijker naar voren kwam dan thans.

De begrippen „*analogue*” en „*similaire*” in verband met art. 31 van de Nederlandse wet op de V.A.B. gaven aanleiding tot een discussie.

Prof. Dr. *N. J. Polak* was van mening, dat men verstandig deed zulke begrippen in het licht van de economische-financiële grondslagen van de Nederlandse kapitaalsheffing te *interpreteren*, welke grondslagen een ruime opzet verklaren en rechtvaardigen. Volgens hem dient men voor alles de *bedoeling* van de wetgever in het oog te houden.

Op een vraag van Mr. *H. A. Zeven* aan de Belgische groep of de kapitaalsheffingen in België niet zozeer ten voordele van de schatkist dan wel als monetaire maatregel bedoeld waren, gelijk in Nederland, antwoordde Prof. *Coart Frésart* bevestigend.

Van Belgische zijde werd aangedrongen op het spoedig tot stand komen van verdragen ter vermijding van dubbele belastingen, in het kader der aanstaande economische unie.

Mr. Dr. *E. J. E. M. H. Jaspar*, secretaris-generaal van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douaneovereenkomst, wees op de drie etappes in de samenwerking tussen de drie landen; de eerste etappe, de tariefunie, zal volgens een zo juist genomen besluit, in October 1947 ingaan. Hij drong er op aan om thans een aanvang te maken met het onderzoek van alle problemen, welke met de economische unie samenhangen.

Mr. *van Soest* repliceerde met er op te wijzen, dat niet te veel nadruk moet worden gelegd tussen de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en de economische unie. Dr. *Jaspar* verzocht de vergadering

om aan het secretariaat-generaal van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douaneovereenkomst een schriftelijke uiteenzetting van de moeilijkheden voor te leggen. Mr. *Emmen Riedel* bracht onder de aandacht van de vergadering de mogelijkheid van het in het leven roepen van studiecmissie's door de landelijke groepen; aan de Belgische groep werd daarbij in overweging gegeven een dergelijke commissie in te stellen ter bestudering van genoemde vraagstukken.

Ten slotte vestigde Mr. *Emmen Riedel* de aandacht op het werkterrein van de I.F.A., dat niet alleen het fiscale, doch ook het financiële recht omvat. Aan dit laatste ware meer aandacht te besteden, zoals reeds op de bestuursvergadering te Parijs naar voren werd gebracht.

FISCALE NOTITIES:

Nogmaals het Wetsontwerp Belastingherziening 1947 en de Onbelaste Reserve, door G. A. van Hout.

Rectificatie:

In het Julinummer, vgl. blz. 236, is in het door mij geschreven artikel, naar mij thans blijkt, een onjuistheid geslopen, die ik als volgt wil corrigeren.

Ik liet het daarin voorkomen als zou bij een onbelaste reserve van f 30.000,— berekend uit de hoger genoemde factoren en bij het bestaan van een H.O.R. groot f 25.000,— slechts f 5.000,— ten laste van de winst mogen worden gereserveerd. Dit is echter onjuist, omdat de grens van de onbelaste reserve niet bepaald wordt door de H.O.R. uitsluitend, doch mede door de genoemde factoren. Het volgende voorbeeld diene ter verduidelijking.

Balansgegevens:

Cassa	f 5.000,—	H.O.R.	f 20.000,—
Giro	„ 10.000,—		
Bank	„ 40.000,—		
Vorderingen	„ 70.000,—		
Voorraden	„ 100.000,—		
Vastgelegde middelen ..	„ 200.000,—		
	<hr/>		
	f 425.000,—		

De winst over 1946 bedraagt f 50.000,—.

Het maximum van de winst bedraagt nu 15 % of f 7.500,—.

De keuze uit de factoren, 20 % van de lichamelijk ezaken, welke voor de bedrijfsuitoefening worden gebezigd en 10 % van de voorraden is f 50.000,— of 10 % van de overige activa zijnde f 125.000,— is f 12.500,—, leidt tot het bedrag ad f 50.000,—. Dit nu is de grens waarboven de onbelaste reserve niet mag uitgaan en waarop de H.O.R. nog in aftrek komt, zodat resteert f 30.000,—. In dit geval kan dus gereserveerd worden het bedrag ad f 7.500,— en in volgende jaren wederom een dusdanig bedrag als overeenkomt met de becijfering voortvloeiend uit